

ЯЗЫКОВАЯ НОРМА И ФОРМИРОВАНИЕ СТИЛЕЙ ПРОИЗНОШЕНИЯ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ

Умарова М.С

Бухарский государственный педагогический институт

Преподаватель кафедры узбекского и русского языков

umarovamoxinur@buxdpi.uz

***Аннотация:** В данной работе рассматриваются разновидности стилей произношения, произносительные нормы и особенности звукового оформления.*

***Ключевые слова:** языковая норма, стили произношения, разговорный стиль, стилистически нейтральное произношение, стилистическая дифференциация языковых средств.*

Языковая норма – совокупность правил, регламентирующих речевое употребление языковых средств. Языковая норма обеспечивает регулярное восприятие в речи образцового варианта языка и наряду с этим противопоставляет язык и речь как потенцию, которая обуславливает все многообразие речевых реализаций.

Языковая норма регулирует эволюционные процессы, происходящие в литературном языке, отбирая по признаку нормативности (литературности), распространенности, соответствия внутренним закономерностям языка и тенденциям его эволюционного развития тот или иной вариант конкурирующих слов, форм и конструкций. В недавнем прошлом нормативным считалось следующее произношение и употребление выделенных слов: И хотя она [Российская грамматика – К.С.] от общего употребления языка происходит, однако правилами показывает путь самому употреблению (Ломоносов); Скупой есть убог, поелику не он златом, но злато им владеет (Тредиаковский); Давно

бы уже пора приняться нам за разработывание русской грамматики (Белинский). В настоящее время употребляются формы языка́, зóлото, разраба́тывание.

Но зачастую отклонения от языковой нормы могут быть обусловлены теми или иными экстралингвистическими (социальными, ситуативно-коммуникативными и др.) факторами. В этом случае речь идет о языковой стилистической норме. Ср., например, разговорное произношение слов типа тыща, щас, ма, па и их стилистически нейтральное произношение тысяча, сейчас, мама, папа.

Стилистическая норма обуславливает умение правильно, уместно, соответственно целям и условиям общения применять кодифицированные и стилистические факты языка. Например, в речи специалистов уместно будет произношение астро́ном, при́кус (вместо астроно́м, прику́с); в речи музыкантов - полифо́ния, флейто́вый (вместо полифония́, флейтовы́й); в речи медиков – эпилепси́я, афазиа́ (вместо эпиле́псия, афа́зия).

Проблема изучения стилей произношения в русском языкознании связана с именами таких ученых-лингвистов, как Л.В. Щерба, Р.И. Аванесов, М.В. Панов и др., а в узбекском языкознании – с именами Э.Р. Киличева, Р. Кунгурова, Г.Т. Яхшиевой и др.

Впервые в русском языкознании проблема стилей произношения была затронута в работе Л.В. Щербы “О разных стилях произношения и об идеальном фонетическом составе слов” [51, с. 141-46]. Однако под термином “стиль произношения” Л.В. Щерба понимал несколько иное понятие, чем то, что оно означает в настоящее время.

В узбекской лингвистической литературе исследованию фонетических средств выражения стилистической окраски языковой единицы уделено мало внимания.

В книге “Ўзбек тили стилистикаси” (“Стилистике узбекского языка”) можно встретить описание фонетических свойств разговорного стиля

узбекского языка. При этом разговорный стиль узбекского языка подразделяется на два вида: на литературный разговорный стиль и на просторечный. В разговорном стиле, как отмечают авторы, можно проследить, с одной стороны, общеязыковые, а с другой – присущие устной речи особенности произношения. Они сводятся к следующим:

1) перестановка звуков в составе слова: қирғий-қийғир, лаънат-налат, шарпа-шапра, ўпирмоқ-ўрпимоқ (Здесь и далее: первый фоновариант слов – форма литературного произношения, второй фоновариант присущ живой разговорной речи);

2) выпадение звуков в составе слова: кулфламоқ-куфламоқ, ташламоқ-ташамоқ, кўкартирмоқ-кўкартмоқ, баргикарам-барикарам;

3) вставка звука: ечмоқ-чечмоқ, қамчи-қамчин, корчалон-корчаллон;

4) замена звуков: буқоқ-бўқоқ, мунчоқ-мўнчоқ, кемирчак-кўмирчак;

5) сокращение звуков в основе (корне) в результате присоединения аффиксов: олипти-опти, келибди-кепти, олиб келибди-опкепти.

Как отмечают авторы “Ўзбек тили стилистикаси”, подобные явления разговорного стиля используются в художественной литературе в речи героев для передачи особенностей устной речи.

В работе Э. Киличева перечисляются фоностилистические показатели разговорного стиля, в исследованиях Г.Т. Яхшиевой и А.А. Хайдарова описываются фонетические явления в области гласных и согласных, влияющие на формирование эмоционально-экспрессивной окраски слова, его коннотативного значения в художественных произведениях.

К основным задачам исследования особенностей звукового оформления функциональных стилей речи относятся унификация теории и терминологии, установление лингвистических и экстралингвистических факторов, влияющих на фонетическую характеристику различных видов речи, изучение взаимоотношений звукового уровня языка, орфоэпии и стилистики как комплекса, способствующего стилистической дифференциации языковых

средств, и определение качественно-количественных свойств фонетических средств, формирующих тот или иной стиль произношения.

Список использованной литературы

1. Алиева З. ЧТО ТАКОЕ «ИННОВАЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ» И В ЧЁМ ЕГО ОСОБЕННОСТИ //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 44-47.
2. Алиева З. Р. СТИЛИСТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЛАГОЛОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЧИ //Innovations in Technology and Science Education. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 270-277.
3. Муродова М. М. РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ АРХЕТИПИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА ДОМА В ПЬЕСАХ Н. КОЛЯДЫ //Educational Research in Universal Sciences. – 2024. – Т. 3. – №. 3. – С. 160-163.
4. Муродова М. М. КОМПОЗИЦИОННАЯ СТРУКТУРА ХРОНОТОПА В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ДРАМЕ //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 64-67.
5. Nuridinova M. J., Rustamova A. A. Sattorova MS INGLIZ TILI DARSLARIDA YOZISHNI O ‘QITISHDA INTEGRATION YUNDASHISHLARI //Jahon fani.–2020.–yo‘q. – Т. 1. – №. 34. – С. 76-78.
6. Умарова М. С. СИСТЕМА ВОКАЛИЗМА РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 48-51.
7. Умарова М. С. Определение фонетики и аспекты ее изучения //Open Academia: Journal of Scholarly Research. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 10-15.
8. Файзуллаев М. Б., Алиева З. Р. СЕМАНТИКО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ГЛАГОЛОВ СОСТОЯНИЯ УЗБЕКСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ //PEDAGOGS journali. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 786-786.

9. Файзуллаев М., Алиева З. О СИСТЕМЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГЛАГОЛОВ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 1 Part 3. – С. 25-33.

10. Чхетиани Т. ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА СЕМЕЙНОЙ ХРОНИКИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ДИНЫ РУБИНОЙ //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 31-35.

11. Чхетиани, Темурбек Леревич. "ЦВЕТОВАЯ СИМВОЛИКА В РАССКАЗАХ ЭДГАРА ПО «МАСКА КРАСНОЙ СМЕРТИ» И «ЧЕРНЫЙ КОТ»." Языки и литература в поликультурном пространстве. 2021.